

OILAVIY-MAISHIY ZO'RAVONLIK SABABLARI, OQIBATLARI VA YECHIM YO'LLARI

Jo'raboyeva Shahzoda Mahmudxon qizi

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza

qilish akademiyasi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17587213>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilaviy-maishiy zo'ravonlikning sabablari, oqibatlari hamda uni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan bo'lib, oiladagi zo'ravonlikning ijtimoiy, iqtisodiy, psixologik va ma'naviy omillarini ochib berilgan. Shuningdek, maqolada zo'ravonlikning inson ruhiyatiga, jamiyat barqarorligiga va oilaviy qadriyatlarga ta'siri yoritilib, oilaviy zo'ravonlikni kamaytirishda huquqiy, ma'naviy va tarbiyaviy chora-tadbirlarning ahamiyatni ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: oila, maishiy zo'ravonlik, inson huquqlari, ayollar, jamiyat, mas'uliyat, jinoiy javobgarlik, ma'muriy javobgarlik, ma'naviy muommalar, ishsizlik, ichkilikbozlik tinchlik, yechim.

Oila-ijtimoiy hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini, tarbiyaning uzluksizligini ta'minlaydigan, kelajak avlod, qadriyatlar tizimiga o'z ta'sirini ko'rsatadigan ijtimoiy makon. Unda inson ilk bora mehr, g'amxo'rlik, sabr-toqat va hurmatni o'rganadi. Shuning uchun bejizga prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Oila-mehr va baxt qo'rg'oni. Oila bor ekan, farzand degan bebaho ne'mat bor, insoniy qadr-qimmat va ma'naviyat bor. Oilaviy baxt bu – eng ulug' saodatdir", deb aytmagan¹.

Mamlakatimizda amalga oshirib kelinayotgan keng qamrovli ijtimoiy islohotlarning mazmun-mohiyati oila manfaatlarini himoya qilish, uning jamiyatdagi muhim ijtimoiy institut va barkamol avlodni tarbiyalash o'chog'i sifatida mustahkamlash, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-tarbiyaviy asoslarini qo'llab-quvvatlash, oilaviy tarbiya va reproduktiv salomatlik hamda bu boradagi tizimli ishlardan tarkib topadi.

Ammo afsuski, so'nggi yillarda oilaviy-maishiy zo'ravonlik holatlari jamiyatda jiddiy muammo sifatida kuzatilmoqda. Bunday holatlar nafaqat ayollar va bolalarga, balki butun jamiyatning ma'naviy salomatligiga ham zarar yetkazadi. Shu bois oilaviy-maishiy zo'ravonlikni o'rganish, uning ildiz sabablarini aniqlash va samarali yechimlar ishlab chiqish bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biridir. Oilaviy zo'ravonlikka olib keluvchi asosiy sabablar quyidagilardir:

1) Ma'naviy yetishmovchilik va muloqot madaniyatining yo'qligi. Insonlar muammolarni tinch yo'l bilan emas, kuch ishlatish orqali hal etishga urinadilar.

2) Iqtisodiy muammolar. Moliyaviy bosim, ishsizlik yoki kambag'allik oilaviy nizolarni kuchaytiradi.

3) Ichkilikbozlik va giyohvandlik. Bu illatlar insonni o'z ustidan nazoratni yo'qotishga olib keladi.

4) Noto'g'ri an'anaviy qarashlar. "Ayol sabr qilishi kerak" yoki "erkak doim haq" degan qarashlar zo'ravonlikni oqlovchi omil sifatida qaraladi.

5) Bolalikdagi travmalar. Zo'ravonlik muhitida ulg'aygan shaxs o'z hayotida ham shunga o'xshash xatti-harakatlarni takrorlaydi.

Zo'ravonlikning oqibatlari:

1) Oilaviy-maishiy zo'ravonlikning oqibatlari nafaqat jismoniy, balki ruhiy va ijtimoiy jihatdan ham og'irdir.

2) Jismoniy oqibatlar: tan jarohatlari, sog'liqning yomonlashuvi.

3) Ruhiiy oqibatlar: depressiya, o'ziga ishonchsizlik, qo'rquv hissi, hatto o'z joniga qasd qilishgacha olib keladi.

4) Ijtimoiy oqibatlar: oila buziladi, farzandlar ruhiy travma oladi, jamiyatda befarqlik kuchayadi.

Oilaviy-maishiy zo'ravonlik — bu oila a'zolari o'rtasida bir-biriga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy tazyiq o'tkazish, haqorat qilish, erkinlikni cheklash yoki tahdid orqali nazorat o'rnatishga urinish holatlaridir. U ko'pincha yashirin shaklda kechadi, ammo oqibatlari chuqur va uzoq davom etuvchi bo'ladi. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik O'zbekistonda ham xavotirli ijtimoiy muammo hisoblanadi. Prezident Administratsiyasi Ijro etuvchi apparatining Kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri Saida Mirziyoyeva Toshkentda o'tkazilgan zo'ravonlikka qarshi kurashni institutsionalizatsiya qilish bo'yicha xalqaro anjumanda O'zbekistonda jamiyat zo'ravonlikka nisbatan juda sabrli ekanini haqida fikr bildirdi². "Menimcha, zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga ayollargina emas, birinchi navbatda davlatning o'zi qarshi ekaniga urg'u berishimiz lozim. Oiladagi zo'ravonlik - oilaning ichki ishi emas, bu muammo butun jamiyatga tegishli. Ayol o'z dardi bilan yolg'iz qolib ketmasligi kerak", - dedi Saida Mirziyoyeva³. Shu bilan birgalikda Saida Mirziyoyeva oiladagi zo'ravonlikni jinoyat deb baholashni taklif qildi. Shu munosabat bilan 2023 yilda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks va Jinoyat kodeksiga "Oilaviy (maishiy) zo'ravonlik" moddalarini kiritilgan bo'lib, ushbu normalarni buzgan

² <https://daryo.uz/2022/12/06/toshkentda-zoravonlikka-qarshi-kurash-boyicha-xalqaro-anjuman>
³ <https://www.gazeta.uz/oz/2022/12/06/domestic-violence/>

shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan tegishli yuridik javobgarlik choralari belgilangan⁴.

O'zbekiston Respublikasi JKning 1261-moddasida oilaviy (maishiy) zo'ravonlik, ya'ni xotiniga (eriga), sobiq xotiniga (sobiq eriga), bir ro'zg'or asosida birgalikda yashayotgan shaxsga yoki umumiy farzandga ega bo'lgan shaxsga nisbatan sodir etilgan mulk, ta'lim olish, sog'liqni saqlash va (yoki) mehnatga oid huquqini amalga oshirishga to'sqinlik qilish, mol-mulkiga va shaxsiy ashyolariga qasddan shikast yetkazish, xuddi shuningdek ushbu shaxslar sog'lig'ining yomonlashuviga olib kelgan tarzda ularning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlash, ularni qo'rqitish, yaqin qarindoshlaridan ajratib qo'yish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, shuningdek basharti boshqa jinoyat alomatlari mavjud bo'lmagan taqdirda, shaxsni do'pposlash, ushbu shaxslarga sog'liqning qisqa muddat yomonlashuviga yoki mehnat qobiliyatining uncha uzoq bo'lmagan muddatga yo'qolishiga olib kelmagan qasddan badanga yengil shikast yetkazish, o'sha harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilganligi hamda qasddan badanga yengil, o'rtacha og'ir, og'ir shikast yetkazish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan⁵.

O'zbekiston Respublikasi MJtKning 592-moddasida oilaviy (maishiy) zo'ravonlik uchun javbgarlik belgilangan bo'lib, unga ko'ra xotiniga (eriga), sobiq xotiniga (sobiq eriga), bir ro'zg'or asosida birgalikda yashayotgan shaxsga yoki umumiy farzandga ega bo'lgan shaxsga nisbatan sodir etilgan mulk, ta'lim olish, sog'liqni saqlash va (yoki) mehnatga oid huquqni amalga oshirishga to'sqinlik qilish, mol-mulkiga va shaxsiy ashyolariga qasddan shikast yetkazish, xuddi shuningdek ushbu shaxslar sog'lig'ining yomonlashuviga olib kelgan tarzda ularning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlash, ularni qo'rqitish, yaqin qarindoshlaridan ajratib qo'yish, do'pposlash, ushbu shaxslarga sog'liqning qisqa muddatga yomonlashuviga yoki mehnat qobiliyatining uncha uzoq bo'lmagan muddatga yo'qolishiga olib kelmagan qasddan badanga yengil shikast yetkazish uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan⁶.

Sudlar tomonidan bu kabi jinoyat ishlari va ma'muriy huquqbuzarlikka oid kelib tushgan ishlar ko'rib chiqilib jazo muqarrarligi ta'minlanib kelinmoqda.

Sud statistikasiga ko'ra, 2023 yilda O'zbekistonda ayollarga nisbatan zo'ravonlik va tazyiq bilan bog'liq 2638 ta jinoyat ishi hamda 10 091 ta ma'muriy huquqbuzarlik ishi ko'rib chiqilgan⁷. O'zbekistonda 2024-yilning birinchi

⁴ <https://gov.uz/oz/zomin/news/view/37767>

⁵ <https://lex.uz/docs/-111453>

⁶ <https://lex.uz/ru/docs/-97664>

⁷ <https://www.gazeta.uz/oz/2024/02/12/domestic-violence/>

choragida sudlar 4477 nafar shaxsni oiladagi zo‘ravonlik moddalari bo‘yicha javobgarlikka tortdi⁸. Hozirga kunga kelib bu raqamlar soni tobora oshib bormoqda.⁹ Oliy sud [axborotiga ko‘ra](#), MJtKning 59–2-moddasi (oilaviy (maishiy) zo‘ravonlik) bilan 4343 nafar shaxs ma‘muriy javobgarlikka tortilib, ularning 2344 nafariga jarima, 1999 nafariga esa ma‘muriy qamoq jazosi qo‘llanilgan, jinoyat kodeksining 126-1-moddasi (oilaviy (maishiy) zo‘ravonlik) bilan 134 nafar shaxs sudlanib, ularning 51 nafariga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, 83 nafariga esa ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazolar tayinlangan¹⁰.

Oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurashish – bu faqat davlatning emas, balki butun jamiyatning burchidir. Har bir inson o‘z oilasida mehr, hurmat va bag‘rikenglik muhitini yaratishi, zo‘ravonlikka mutlaqo yo‘l qo‘ymasligi kerak. Zero, Sog‘lom oila – sog‘lom jamiyatning poydevoridir¹¹. Oilaviy-maishiy zo‘ravonlikka qarshi kurashish uchun quyidagi yo‘nalishlarda ish olib borish zarur:

- Huquqiy himoya tizimini kuchaytirish. Zo‘ravonlik qurbonlarini himoya qilish, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini samarali tashkil etish kerak.
- Ma‘naviy-ma‘rifiy targ‘ibot. Ommaviy axborot vositalari orqali sog‘lom oila qadriyatlarini keng targ‘ib qilish zarur.
- Psixologik yordam. Jabrlangan shaxslarga psixologik va ijtimoiy yordam ko‘rsatish, maxsus markazlar faoliyatini kengaytirish kerak.
- Ta‘lim orqali ongini o‘zgartirish. Maktab va oliy o‘quv yurtlarida “Oilaviy hayot madaniyati”, “Inson huquqlari” fanlarini o‘qitish foydali natija beradi.
- Er-xotin o‘rtasida muloqotni rivojlantirish. O‘zaro ishonch, hurmat va sabr mustahkam oila garovidir.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston hukumati bu sohada muhim qadamlar tashladi. O‘zbekiston Respublikasida “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun, shuningdek, 2019-yilda qabul qilingan “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilingan. Ushbu hujjatlar oilaviy zo‘ravonlikka qarshi huquqiy kafolatlarni belgilaydi. Unga ko‘ra, tazyiqqa uchragan shaxs himoya orderi bilan ta‘minlanadi va ijtimoiy yordam markazlarida psixologik, tibbiy hamda huquqiy

⁸ <https://www.gazeta.uz/oz/2024/04/13/family-violence/>

¹⁰ <https://t.me/oliysuduz/36576>

¹¹ <https://gov.uz/oz/mirzachul/news/view/86984>

yordam olishi mumkin. Shuningdek, davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan profilaktik tadbirlar, ma'naviy-ma'rifiy kampaniyalar o'tkazilmoqda. Xususan, 2024-yilda oilaviy zo'ravonlik bo'yicha jinoyat va ma'muriy javobgarlikka tortilganlar soni oshib, hukumat "Zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakat" kampaniyasini amalga [oshirdi](#). Shu yilning o'zida tazyiq va zo'ravonlikka uchragan 54 ming nafardan ortiq xotin-qizga himoya orderi berilgan. Oilaviy muammolar va zo'ravonlikka duch kelgan xotin-qizlarning 625 nafari ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlariga joylashtirilgan¹². Biroq, muammoni bartaraf etish faqat qonun bilan emas, balki jamiyat ongini o'zgartirish orqali ham amalga oshiriladi. Ota-onalar farzandlariga hurmat, bag'rikenglik va mehr tuyg'ularini singdirishlari zarur. Maktab va oliygohlarda zo'ravonlikka qarshi targ'ibot ishlari hamda psixologik mashg'ulotlar o'tkazilishi ijobiy natijalar beradi¹³.

Xulosa. Oilaviy-maishiy zo'ravonlik bugungi kunda butun dunyo miqyosida eng og'riqli ijtimoiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, oila — insonning eng muqaddas maskani, mehr va totuvlik manbai bo'lishi lozim bo'lgan joyda zo'ravonlikning yuz berishi nafaqat alohida shaxslarga, balki butun jamiyatga katta zarar keltiradi. Oilaviy zo'ravonlik oqibatida insonning ruhiy holati, irodasi, o'ziga bo'lgan ishonchi va hayotga bo'lgan munosabati izdan chiqadi. Bunday holat, ayniqsa, ayollar va bolalar ongida chuqur ruhiy iz qoldiradi. Oilaviy-maishiy zo'ravonlikka qarshi kurash faqat davlatning emas, balki har bir fuqaroning, har bir oila a'zosining mas'uliyatidir. Oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro hurmat, ishonch, sabr, mehr va kechirimlilik tamoyillari asosida yashash oilani mustahkamlaydi, jamiyatni esa barqaror va tinch qiladi. Har bir inson o'z oilasida tinchlik va mehr muhitini yaratishga hissa qo'shsa, bu butun mamlakatning taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining "Oilaviy-maishiy zo'ravonlikdan himoya to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019-yil.
3. O'zbekiston Respublikasining "Ayollar va erkaklar teng huquqliligi kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019-yil.
4. Karimova N. Psixologiya va oila muammolari. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021.
5. Mahmudova D. Inson huquqlari va oilaviy qadriyatlar. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2022.

¹² <https://daryo.uz/PlSknz3k>

¹³ <https://daryo.uz/PlSknz3k>

6. Xo'jayev B. Jamiyat va ma'naviyat asoslari. – Toshkent: “Ma'naviyat”, 2020.
7. G'afforova M. Zo'ravonlikning ijtimoiy-psixologik omillari. – “Ijtimoiy fanlar” jurnali, №3, 2021.
8. Saidov A. Inson huquqlari: nazariya va amaliyot. – Toshkent: “Adolat”, 2022.
9. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlar ma'lumotlar bazasi.
10. www.gender.stat.uz – O'zbekistonda gender tengligi va ayollar huquqlari statistik ma'lumotlari.
11. <https://lex.uz/uz/docs/-6314589>–“Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi Qonun
12. <https://scientific-jl.com/new/article/view/24721/24097>
13. <https://gov.uz/oz/mirzachul/news/view/86984>
14. <https://lex.uz/ru/docs/-97664>
15. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/02/12/domestic-violence/>
16. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/04/13/family-violence/>
17. <https://t.me/oliysuduz/36576>
18. https://daryo.uz/2022/12/06/toshkentda-zoravonlikka-qarshi-kurash-boyichicha_xalqaro-anjuman
19. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/12/06/domestic-violence/>
20. <https://gov.uz/oz/zomin/news/view/37767>

